

DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS MULTIMEDIA PARA LA LENGUA DE SEÑAS MEXICANA Y EL DESARROLLO DE MODELOS DE MACHINE LEARNING

DESIGN OF A MULTIMEDIA DATABASE FOR MEXICAN SIGN LANGUAGE AND DEVELOPMENT OF MACHINE LEARNING MODELS

*Lic. Gabriel Alejandro Salgado Martínez*¹

*Dr. René Edmundo Cuevas Valencia*²

*Dr. Angelino Feliciano Morales*³

RESUMEN

Este artículo presenta una propuesta para la creación de una base de datos de videos con el objetivo de entrenar modelos de Machine Learning para el reconocimiento de señas de la Lengua de Señas Mexicana. La estructura de la base de datos ha sido diseñada específicamente para proporcionar videos etiquetados, de alta calidad de diversas señas, debidamente organizados según el tipo de señas. Esta base de datos es particularmente importante para avanzar en la investigación de la traducción de la LSM, lo que podría tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.

ABSTRACT

This article presents a proposal for the creation of a video database with the objective of training Machine Learning models for the recognition of signs of the Mexican Sign Language. The structure of the database has been specifically designed to provide high-quality, tagged videos of various signs, properly organized by sign type. This database is particularly important for advancing research on the translation of the LSM, which could have a significant impact on the quality of life of hearing-impaired people.

Palabras clave: Base de datos, Lengua de Señas Mexicana, Machine Learning.

Key Words: Database, Mexican Sign Language, Machine Learning.

INTRODUCCIÓN

La población de personas sordas en México es de más de 1,350,000 según el censo del 2020 de INEGI (INEGI, 2020), muchas de estas personas utilizan lenguas de señas para comunicarse, en el país se han registrado varias lenguas de señas siendo la Lengua de Señas Mexicana (LSM) la lengua de señas oficial (Diario Oficial de La Federación, 2011); Se estima que alrededor de 250,000 personas sordas usan la LSM para comunicarse con la comunidad sorda y oyente.

¹ Alumno de la Maestría en Ingeniería para la Innovación y Desarrollo Tecnológico impartida en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. 06316477@uagro.mx

² Profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. reneecuevas@uagro.mx

³ Profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero. afmorales@uagro.mx

En la sociedad mexicana actual las personas hablantes en LSM se enfrentan a varios obstáculos que repercuten en su calidad de vida, como el rezago educativo ya que los programas educativos no garantizan una educación apropiada a las necesidades de los alumnos con esta discapacidad, esto es motivo que niñas, niños o adolescentes sordos no asistan a la escuela (Cámara de Diputados, 2021).

Con el avance de las técnicas de inteligencia artificial (IA), en particular el aprendizaje automático (Machine Learning o ML), se han desarrollado sistemas capaces de traducir lenguas de señas. Estos sistemas utilizan modelos de ML que primero son entrenados con datos de ejemplo para reconocer patrones, y luego son capaces de reconocer esos patrones en nuevos datos (Alpaydin, 2010). Los traductores de señas utilizan modelos de ML para el reconocimiento de señas, que se entrenan con datos de imágenes y videos de personas realizando diferentes tipos de señas (Mejía, 2022), (Trujillo & García, 2021) y (Jin et al., 2016).

Los datos para entrenar los modelos de ML a menudo se obtienen mediante la colaboración de investigadores con personas hablantes en LSM y a través de instituciones como el Instituto Pedagógico para el Lenguaje (IPPL) o el Centro Educativo para el Sordo (CES), (Espejel, 2021).

Para que un modelo de ML tenga un buen rendimiento en el reconocimiento de nuevos datos, es necesario entrenarlo con cientos, miles o incluso millones de datos de ejemplo (Cariani & O, 2021). Sin embargo, para el desarrollo de modelos de reconocimiento de señas de la LSM, no hay una base de datos disponible para el entrenamiento de estos modelos. Además, debido a la complejidad de la LSM, se debe analizar su vocabulario para seleccionar un corpus de señas específico para reconocer.

Es por ello que se decidió definir la estructura de una base de datos del tipo multimedia para almacenar y organizar archivos de video correspondientes a señas de la Lengua de Señas Mexicana, para proveer de una fuente de datos disponible para el entrenamiento de modelos de ML y que estos se puedan implementar en el desarrollo de herramientas de traducción de la LSM, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los hablantes en esta lengua.

Para ello se analizaron los tipos de bases de datos que más se ajusten a esta necesidad, también se propuso una estructura para el etiquetado y almacenamiento de los datos, además se realizó un análisis sobre los distintos métodos para la organización de señas de la LSM.

Lengua de Señas Mexicana

Es la lengua de la comunidad sorda en México, se considera como la lengua oficial de señas de México desde 2005, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS, 2016) esta lengua es muy rica y compleja tanto en gramática como en vocabulario como cualquier lengua oral. En la LSM el intercambio de mensajes se transmite de forma visual-gestual-manual, es decir se hace uso de señas manuales y gestos faciales que el destinatario recibe a través de la visión.

De acuerdo con el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la Ciudad de México (DLSM), (Mercader et al., 2017), las señas pueden clasificarse en los siguientes grupos de señas: según el uso de las manos se tienen *Seña Manual*, *Seña Bimanual*, *Seña Simétrica* y *Seña Compuesta*; según la configuración manual se tienen los tipos *1*, *1-1*, *2*, *3*, *4*, *5-Garra*,

8, A, B-Palma, C, D, Dedo Medio, Dedo Anular, E, F, H, I, I-L, L, M, N, O, P, Pico, Q, R, S, T, U, e Y; según los afijos se tienen *Prefijos*, *Sufijos* y *Clasificadores*. Otra clasificación que se maneja en el DLSM es de acuerdo a la *Dactilología*, que es la representación manual de las letras del abecedario en español, y por último se tiene el tipo de señas de *Números*.

Tomando en cuenta esta la clasificación se tiene que las señas pueden agruparse según el uso de las manos, luego cada uno de estos grupos puede dividirse según la configuración manual, y posteriormente cada uno de estos nuevos grupos puede subdividirse según los afijos, la dactilología, los números y las palabras en LSM en General. En la Figura 1 se aprecia esta relación:

Figura 1 Estructura de la LSM
Fuente Adaptado de Mercader et al. (2017)

Bases de datos de la Lengua de Señas Mexicana

Actualmente existen varias bases de datos de la LSM que han sido desarrolladas por investigadores y organizaciones con el objetivo de documentar y preservar esta lengua, tal como el sitio de Wikisigns (2023) que contiene una variada cantidad de señas de la LSM además de otros países como Guatemala y Brasil; otro ejemplo es el portal virtual de la Biblioteca de México (BM-Virtual) dedicado al vocabulario de la LSM (BM-Virtual, 2023) en la que se recogen videos de vocabulario de diversos tópicos; existen también varios canales en la plataforma YouTube dedicados a la enseñanza y difusión de la LSM como “LSM Enseñando” (LSM-Enseñando, 2023).

Sin embargo, estas bases de datos cuentan con cantidades limitadas de videos para cada seña por lo que estas bases de datos no resultan aptas para tomarlas como set de datos, para su implementación en el desarrollo de modelos de ML.

La creación de una base de datos multimedia de LSM debe ser suficientemente grande para lograr el propósito de servir como set de datos, debe contener una amplia cantidad de videos por cada seña que forma parte del vocabulario de la LSM; tomando en cuenta diversos escenarios como personas que realicen los ejemplos de las señas, considerando tanto hombres y mujeres; además de variaciones como el lugar de filmación, los ángulos de las tomas y diferentes niveles tamaños de resolución para los videos (Torres, et al. 2020).

Los datos de los videos son importantes para capturar la información de los movimientos corporales y faciales esenciales para la comunicación en LSM. Se debe etiquetar adecuadamente los datos para poder utilizarlos en el entrenamiento de modelos de ML.

Entrenamiento de modelos de ML

ML se utiliza para crear patrones de reconocimiento en datos de texto, audio, imagen o video y así reconocer elementos de nuevos datos y agruparlos en los patrones creados. Por ejemplo, para la construcción de un modelo de ML de reconocimiento de perros o gatos en videos, se debe contar con cientos o incluso miles de videos de perros y de gatos, para ello se entrena un algoritmo computacional que reconozca patrones a partir de los fotogramas de los videos, posteriormente puede reconocer patrones en videos que no formaron parte del entrenamiento, de este modo se obtiene un sistema “inteligente” que es capaz de reconocer entre un perro o un gato cuando se le presenta un nuevo video (Tang, 2019).

De acuerdo con Torres et al. (2020), para el entrenamiento de los modelos de reconocimiento de vocabulario de señas, es importante utilizar un conjunto de videos de señas para el entrenamiento y otro usado como conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento se utiliza para que los modelos reconozcan patrones y posteriormente ajustar los parámetros del modelo, mientras que el conjunto de validación se utiliza para evaluar el rendimiento del modelo en datos nuevos. Cuando se tiene el modelo entrenado se prueba con nuevos videos para hacer el reconocimiento de las señas (véase la figura 2).

Figura 2 Entrenamiento de un modelo de ML para el reconocimiento de señas.

Fuente: (Torres, et al. 2020)

Una vez que se ha creado una base de datos para ser usada en el entrenamiento con ML, se pueden entrenar modelos que permitan la interpretación y traducción de LSM. El número de videos recomendados para entrenar un modelo de ML de reconocimiento de señas depende de factores como la complejidad de las señas, la variabilidad en la forma en que se realizan y la cantidad de datos etiquetados disponibles.

METODOLOGÍA

Dado que la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se compone de gestos y movimientos, es necesario que sean analizados mediante datos de video. Por lo tanto, se decidió utilizar bases de datos multimedia para almacenar estos videos y ponerlos a disposición para el desarrollo de modelos de ML que puedan reconocer las diferentes señas que conforman la LSM. Además, dado que las señas están estrechamente relacionadas entre sí, la gestión de este tipo de datos resulta óptima mediante el uso de una base de datos multimedia (Donald & Kingsley, 1997). En la figura 3 se muestra el esquema general de la base de datos multimedia para el desarrollo de modelos de ML:

Figura 3 Esquema general de la base de datos multimedia para el desarrollo de modelos de ML.

Fuente: Elaboración propia

Al igual que las bases de datos tradicionales, las bases de datos multimedia cumplen requisitos de funcionamiento como la independencia de datos, en donde los datos se separan de los sistemas de gestión de la base de datos; otro requisito que cumplen es la capacidad de consultar datos de manera uniforme. Otra de las características de las bases de datos multimedia es que brindan soporte de almacenamiento de grandes cantidades de información, en específico para las secuencias de datos temporales como los archivos de video (Yu & Brandenburg, 2011).

Los tipos de datos que almacena la base de datos son videos de cada una de las señas, en formato “.mp4” con una duración promedio de 6 segundos cada uno. Debido a que uno de los objetivos para este tipo de vocabulario es que la base de datos sea lo suficientemente grande y variada, en cada uno debe cambiar la persona muestra (señante).

De acuerdo con el modelo de referencia del Sistema de Información de Archivo Abierto OAIS (Open Archival Information System) que define los procesos para la gestión, el acceso y la preservación a largo plazo de documentos, es necesario que cada video sea asociado con un grupo de metadatos, que permita en un futuro su fácil localización, estos metadatos deben contener datos que identifiquen correctamente a los videos ya que se utilizan como índices para fines de búsqueda (Bongarzone, 2020). Es por ello que para cada video se agregarán metadatos que proporcionarán información adicional como el tipo de seña, la edad y género del hablante, así como lugar y fecha de cuando se filmó, etc.

En la figura 4 se muestran los metadatos que puede contener cada video con un apartado diferente para los datos de la seña, el archivo de video y los de la persona que realizó la seña.

Seña	
Identificador	Código de identificación del video
Nombre de la seña	Afijo, Palabra en LSM, Seña dactilológica o Número en LSM
Tipo de seña según el uso de las manos	Seña manual, seña bimanual, seña simétrica o seña compuesta
Tipo de seña según la configuración de las manos	1, 1-I, 2, 3, 4, 5-Garra, 8, A, B-Palma, C, D, Dedo Medio, Dedo Anular, E, F, H, I, I-L, L, M, N, O, P, Pico, Q, R, S, T, U, e Y
Video	
Ángulo	Ángulo de filmación de la seña
Lugar de filmación	Lugar donde se llevó a cabo la filmación
Fecha	Fecha de la filmación del video
Duración	Duración del video
Resolución	Resolución del video en píxeles
Tamaño	Tamaño del video en KB
Señante	
Sexo	Hombre/Mujer
Año de nacimiento	Año de nacimiento del señante
Lugar	Lugar de origen de la filmación

Figura 4 Propuesta de metadatos de los videos
Fuente: Adaptado de Torres, et al. (2020)

Posteriormente los videos se podrían almacenar en un servidor dedicado e indexarlos en una base de datos relacional. Esto permitirá la búsqueda y recuperación eficiente de videos en función de diferentes criterios de consulta, como la categoría, la duración y el título.

RESULTADOS

Con base en el esquema general de bases de datos (Silberschatz et al., 2002) y el modelo de bases de datos multimedia de Donald & Kingsley (1997) se propone el siguiente esquema para la base de datos multimedia (Ver Figura 5).

Figura 5 Esquema propuesto de la base de datos
Fuente: Adaptado de Silberschatz et al. (2002) y Donald & Kingsley (1997)

En primer lugar, se obtienen los videos, los cuales son procesados para generar metadatos que conforman los índices utilizados en los procesos de búsqueda. Posteriormente, los videos se comprimen para facilitar su almacenamiento.

Una vez que la base de datos multimedia contiene suficientes videos se puede poner a disposición de los usuarios para sus consultas, el motor de consulta multimedia se encarga de llevar a cabo los procesos de búsqueda. Los usuarios pueden agregar criterios de búsqueda como el nombre de la seña, la resolución de video o el lugar de filmación. Los resultados de las búsquedas se muestran a través de una interfaz, que permite a los usuarios interactuar con los videos y acceder a la información que necesitan.

Con esta propuesta, se pretende tener un conjunto de datos amplio y diverso, al que se pueda acceder fácilmente y que permita desarrollar modelos de ML de manera efectiva. Con los tipos de metadatos a agregar se espera que los videos de las señas estén etiquetados de manera precisa para evitar que se introduzcan errores en el entrenamiento de los modelos. Se considera también que conforme la base de datos vaya aumentando, de igual forma se mejore el rendimiento en el entrenamiento de los modelos.

Al implementar este modelo multimedia de base de datos para la LSM cumplirá contenga varios videos para cada seña incluida en el vocabulario, y que lo anterior sea una aportación en comparación con las bases de datos existentes que en la actualidad suelen contar con un número limitado de videos del vocabulario de señas, por lo que se pretende será una buena fuente de datos para el desarrollo de modelos de ML de reconocimiento de la LSM.

CONCLUSIONES

La creación de una base de datos del tipo multimedia de la LSM para el entrenamiento de modelos de ML será un proyecto útil para el desarrollo de sistemas de reconocimiento y traducción automática de la LSM, al incluir la identificación de signos, señas y gestos, y la clasificación de patrones de movimiento de las manos y la cara.

Esta propuesta de modelo de base de datos multimedia de la LSM puede ser utilizada por investigadores, estudiantes, y cualquier persona interesada en el desarrollo de modelos de ML de la LSM, utilizando las técnicas de ML como redes neuronales, aprendizaje profundo y clasificación de patrones. Con la utilización de estas herramientas tecnológicas, se espera en general, mejorar la accesibilidad y la inclusión para la comunidad sorda en México y en otros lugares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alpaydin, E. (2010). *Introduction to machine Learning*. The MIT Press. Massachusetts. ISBN 978-0-262-01243
- BM-Virtual. (2023). *Lengua de Señas Mexicana (LSM) – Vocabulario*. Gobierno de México.
<https://www.bibliotecademexico.gob.mx/bmvirtual/pda.php?cat=2&subcat=2&idcat=9&page=1>, fecha de consulta 15 de marzo de 2023.
- Bongarzone, A. (2020). Una estrategia para gestionar los big data en Archivos sonoros y audiovisuales. *Inteligencia artificial y datos masivos en archivos digitales sonoros y audiovisuales*, UNAM, pp. 101 – 115. Ciudad de México. ISBN 978-607-30-3829-4

- Cariani, K. & Ives, D. (2020). Using Computational Tools and Experts to Improve Access to Digital Media Archives. *Inteligencia artificial y datos masivos en archivos digitales sonoros y audiovisuales*, UNAM, pp. 101 – 115. Ciudad de México. ISBN 978-607-30-3829-4
- Cámara de Diputados. (10 de febrero de 2021). *Aprueban reformas para que personas con discapacidad auditiva reciban educación bilingüe en lengua de señas*. Honorable Cámara de Diputados. <https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/a-prueban-reformas-para-que-personas-con-discapacidad-auditiva-reciban-educacion-biling-e-en-lengua-de-se-as#gsc.tab=0>, fecha de consulta: 19 de octubre de 2022.
- CONADIS. (2016). *Lengua de Señas Mexicana (LSM)*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conadis/articulos/lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es#:~:text=La%20Lengua%20de%20Se%C3%B1as%20Mexicana,propia%20sintaxis%2C%20gram%C3%A1tica%20y%20l%C3%A9xico>, fecha de consulta: 13 de marzo de 2023.
- Diario Oficial de La Federación. (2011). *Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad*. Secretaría de Gobernación. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5191516&fecha=30/05/2011#gsc.tab=0, fecha de consulta 19 de octubre de 2022.
- Donald, A. & Kingsley, N. (1997). Multimedia Database Management – Requirements and Issues. *EEE MultiMedia*, vol. 4, no. 3, pp. 24-33, July-Sept. 1997, DOI: 10.1109/93.621580.
- Espejel, Cabrera, J. (2021). *Desarrollo de algoritmos para Traductor automático de lenguaje de señas mexicanas (LSM)*. (Tesis inédita de doctorado). Universidad Autónoma del Estado de México. Estado de México, México.
- Jin, M., Omar, Z. & Hisham M. (2016). A Mobile Application of American Sign Language Translation via Image Processing Algorithms. *2016 IEEE Region 10 Symposium*, DOI: 10.1109/TENCONSpring.2016.7519386
- LSM-Enseñando. (2023). Youtube. <https://www.youtube.com/@lsmensenando7299>. Fecha de consulta 13 de marzo de 2023.
- Mejía, K. (2022). *Sistema de reconocimiento del Lenguaje de Señas Mexicano basado en una cámara RGB-D y aprendizaje automático*. (Tesis inédita de maestría). Universidad Autónoma Querétaro. Querétaro, México.
- Mercader, C., Escobar, L., Ramírez, M., Pool, M. & Cruz, M. (2017). *Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de La Ciudad de México*. Recuperado de https://pdh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/banner/Dic_LSM%202.pdf, fecha de consulta 15 de marzo de 2023.
- Silberschatz, A., Korth, H. & Sudarshan, S. (2002). *Fundamentos de bases de datos*. Mc Graw Hill/Interamericana de España, S. A. U. España. ISBN 0-07-228363-7

- Tang, D. (2019). *Empowering novices to understand and use machine learning with personalized image classification models, intuitive analysis tools, and MIT App Inventor*. (Thesis, Massachusetts Institute of Technology). <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/123130>, fecha de consulta: 10 de noviembre de 2022.
- Torres, S., García, C., Cabeza, C. y Docío, L. (2020). “LSE_Lex40_UVIGO: Una base de datos específicamente diseñada para el desarrollo de tecnología de reconocimiento automático de LSE”. *Revista de Estudios de Lenguas de Signos REVLES*, 2: 151-172.
- Trujillo, F. & García, G. (2021). Reconocimiento de palabras de la Lengua de Señas Mexicana utilizando información RGBD. *RECIBE* 10(2). DOI: <https://doi.org/10.32870/recibe.v10i2.209>
- Wikisigns. (2023). *Lengua de Señas Mexicana*. Sign Language Dictionaries of the World. Recuperado de <http://www.wikisigns.org/list/es/lsm>, fecha de consulta 15 de marzo de 2023.
- Yu, C. & Brandenburg, Teri. (2011). MULTIMEDIA DATABASE APPLICATIONS: ISSUES AND CONCERNS FOR CLASSROOM TEACHING. *The International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA)* Vol.3, No.1, February 2011. DOI: 10.5121/ijma.2011.3101